

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 338.001.36
DOI

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

БУЛАХ И. В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
«Менеджмента и хозяйственного права»;

ВЕРБИЦКАЯ Т. А.,
магистрант
ФГБОУВО «ДОННТУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье изучены понятие «медицинская услуга» с точки зрения различных авторов. Особое внимание авторами уделено основным особенностям внедрения инноваций в сферу государственного управления здравоохранением. Приведена классификация видов инноваций в сфере здравоохранения.

Ключевые слова: государственное управление, инновации, здравоохранение, медицинские услуги, медицинская помощь

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN
THE FIELD OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT

BULAX I. V.,
Candidate of economic sciences,
associate professor of the department of
«Management and business law»;

VERBITSKAYA T. A.,
master's student,
FSBEI HE «DONNTU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the concept of "medical service" from the point of view of various authors. Special attention is paid by the authors to the main features of the introduction of innovations in the field of public health management. The classification of types of innovations in the field of healthcare is given.

Keywords: public administration, innovations, health care, medical services, medical care

Актуальность. основополагающими целями сферы государственного управления здравоохранением являются обеспечение качества медицинской помощи и безопасность пациентов. В современных условиях формирование и развитие отрасли здравоохранения особенно важно для удовлетворения потребности населения в доступной и качественной медицинской помощи при одновременном сдерживании быстрого роста затрат на медицинские услуги. Достижение вышеуказанных целей возможно исключительно путем внедрения инновационных решений в сферу государственного управления здравоохранением.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования особенностей внедрения инноваций в сферу государственного управления здравоохранением посвящены труды многих ученых: Б. Г. Ивановский, Т. Н. Гривас, К. Н. Акиньшина, Н. В. Чвырева, С. В. Заигралова и др. Так, Б. Г. Ивановский в своих исследованиях изучает проблемы внедрения и оценки эффективности инноваций в здравоохранении [1, с. 143]. К. Н. Акиньшина, Н. В. Чвырева посвящают свои труды рассмотрению инновационного развития медицинских организаций с целью оптимизации их работы [2, с. 311].

Целью работы является исследование особенностей внедрения инноваций в сферу государственного управления здравоохранением.

Изложение основного материала исследования. Целью инновационной политики в сфере здравоохранения является оказание качественной, высокотехнологичной медицинской помощи населению. Повышение качества медицинской помощи населению возможно лишь путем перехода к инновационным методам развития здравоохранения на основе передовых достижений медицины, разработки и внедрения в практическую медицину качественно новых лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств.

Необходимо различать понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Так, в федеральном законе Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено, что «медицинская услуга – это медицинское вмешательство или комплекс

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение». Также в статье 2 данного закона закреплено понятие «медицинская помощь», которое раскрывается через медицинскую услугу: «это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающий в себя предоставление медицинских услуг» [3]. Содержание понятия «медицинская услуга» с точки зрения различных авторов представлено в табл. 1.

Таблица 1

Содержания понятия «медицинская услуга» с точки зрения различных авторов

(составлено по данным [4, с.144; 5, с.616-619; 6, с.7])

Авторы	Содержание понятия
Н.Г. Шамшурина	благо, предоставляемое в форме медицинской помощи определенного вида и объема и существующее в момент получения
Ю.В. Данилочкина	совокупность профессиональных возмездных, целесообразно необходимых действий исполнителя, в отдельных случаях – встречных со стороны пациента (заказчика, потребителя), направленных на удовлетворение потребностей последнего в форме определенного состояния здоровья
Е. В. Аристова, А. Н. Корьева	категория рыночных отношений, нематериальный товар, результат от оказания которой оценивают с точки зрения соотношения прибыли и затрат
М. В. Макарошкина	совокупность общественно полезных действий, направленных на укрепление здоровья населения и выражающаяся в потребительской стоимости продукта, т. е. она рассматривается и как результат профессиональных действий (сохранение и укрепление здоровья населения), и как социальное благо (совокупность общественно-полезных действий), и как экономическая категория (имеет потребительскую стоимость продукта)
А. А. Раменская	совокупность правомерных действий, осуществляемых медицинскими работниками, в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения или частных медицинских организациях, направленная на улучшение здоровья пациента и его выздоровление и носящая возмездный характер
А. В. Дроздова	комплекс платных мероприятий, не связанные с выполнением работ и осуществляемые в рамках медицинской деятельности медиками профессионалами, направленные на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение для удовлетворения потребностей граждан в поддержании и восстановлении здоровья

Учитывая представленные понятия в табл. 1, можно сделать вывод, что «медицинская услуга» – это деятельность по предоставлению медицинской помощи заинтересованному потребителю, направленная на удовлетворение потребностей по сохранению, восстановлению и улучшению здоровья, в том числе включающая деятельность диагностического содержания.

В соответствии с отраслевым классификатором «простых медицинских услуг» медицинская помощь трактуется как комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-технические мероприятия, лекарственные обеспечения и т.д.) направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья [7, с. 245]. Таким образом, медицинская помощь является более обширной категорией, которая включает в себя все меры медицинского характера, в том числе оказание медицинских услуг, направленные на поддержание и восстановление здоровья населения.

Организация процесса оказания медицинских услуг подразумевает участие следующих объектов, предоставляющих такие услуги: государство, общественные организации, коммерческие структуры, частные лица. Система здравоохранения Российской Федерации представлена федеральными органами управления здравоохранением, органами публичной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, а также совокупностью субъектов, осуществляющих частную медицинскую и частную фармацевтическую деятельность в целях сохранения и укрепления здоровья граждан [8, с. 168].

Одна из отраслей для активного применения инноваций – область здравоохранения, а также управление в сфере здравоохранения. Внедрение инноваций в государственную систему оказания медицинских услуг происходит достаточно активно. Инновационную деятельность в сфере здравоохранения следует рассматривать как систему взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сложившейся практики оказания медицинских услуг. Понятие «инновация» можно рассматривать с точки зрения следующих подходов:

– инновация приравнивается с чем-то новым (нововведением или новшеством);

– инновация рассматривается в управлении производством и экономике как нечто новое, процесс создания новых технологий и продуктов;

– инновация характеризуется, как процесс внедрения в производство новых методов и элементов, существенно отличающихся от предыдущих [9, с. 19].

Инновации в сфере здравоохранения следует рассматривать как научно-техническую деятельность, проявляющуюся в виде объектов, процессов, методов, технологий материального мира, качественно превосходящих свои аналоги, способствующих достижению общественно полезных целей, связанных с улучшением качественных и количественных характеристик системы здравоохранения, процессов, методов лечения и профилактики заболевания людей [10, 11]. Процесс внедрения инноваций в сферу здравоохранения представлено на рис. 1.

Рис. 1. Процесс внедрения инноваций в сферу здравоохранения (составлено по данным [12])

Инновации в сфере здравоохранения направлены на повышение эффективности деятельности первичного звена, эффективное использование фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий и развитие новых организационно-правовых форм медицинских организаций на фоне разработок научно обоснованных подходов к формированию

стандартов ведения больных по различным видам медицинской помощи на всех уровнях ее оказания. Все инновации в данной области можно разделить на две группы: инновации, применяемые непосредственно в здравоохранении, в данную группу входят новые технологии, лекарственные средства, способы лечения и профилактики заболеваний в соответствии со стандартами доказательной медицины. В данном контексте, речь идет о диагностических и лечебных технологиях, внедрениях результатов экспериментов, направленных, непосредственно на лечение и профилактику пациента. Внедрение инноваций в этой сфере заключается в постоянном пересмотре медицинских протоколов с целью определения золотых стандартов лечения и профилактики заболеваний; инновации, применяемые в сфере управления здравоохранением, которые направлены на улучшение системы управления здравоохранением, включая взаимоотношения «врач-пациент», «врач-медицинское учреждение», «пациент-медицинское учреждение», «медицинское учреждение – государство» [12, с.472].

Классификация видов инноваций в сфере здравоохранения представлена в табл. 2.

Таблица 2

Классификация видов инноваций в сфере здравоохранения

(составлено по данным [13, с.40])

Критерий	Вид инноваций	Характеристика
1	2	3
по широте воздействия и масштабности	глобальные	касаются всей сферы здравоохранения, например, новое организаторское решение, примененное на федеральном уровне
	отраслевые	касаются определенной отрасли здравоохранения, например, новый метод организации стоматологического отделения
	локальные	касаются определенного локального сегмента отрасли здравоохранения, например, выявление нового способа лечения
по степени радикальности	базисные	принципиально, качественно новые изменения, например, новое лекарство для болезни, лекарств от которой ранее не существовало
	улучшающие	изменения, которые улучшают ситуацию в определенной сфере, но не меняют ее кардинально
	псевдоинновации	изменения, соответствующие лишь формальным критериям инноваций, но не имеющие реальной практической пользы

1	2	3
по виду новшества	конструкции и устройства	например, новый аппарат МРТ
	технологии	например, новая технология организации процесса деятельности паллиативного отделения
	материалы и вещества	например, новый вид протезов или медицинский препарат
	живые организмы	например, применяемые для лечения некоторых заболеваний вирусы

Задача управления процессами инновационного развития заключается в том, чтобы раскрыть инновационные потенциалы и представить, концептуализировать направления деятельности всех структур органов, заинтересованных в развитии инновационных процессов в сфере здравоохранения: содержательные, технологические, территориальные органы управления, которые направляют и способствуют развитию различных форм инноваций. Именно, от надлежащего государственного управления системой здравоохранения зависит возможность качественного оказания медицинских услуг. Современная система управления системой здравоохранения требует широкого использования электронных технологий, при этом существенную в реализации инновационных решений в государственном управлении в сфере здравоохранения имеют технологии, связанные с применением медицинских информационных систем [1, с.147].

Также неотъемлемой частью эффективного внедрения инноваций в сферу государственного управления здравоохранением является анализ ключевых показателей оценки инновационной деятельности. Условно их можно разделить на две подгруппы: показатели, которые могут быть рассчитаны для медицинских организаций любого типа, и показатели, которые могут быть рассчитаны для медицинских организаций с учетом специфики их работы. Характеристика единых показателей оценки инновационной деятельности медицинских организаций представлена в табл. 3.

Комплексный анализ приведенных показателей позволит сделать объективный вывод о состоянии инновационной деятельности в медицинской организации и оценить его перспективы. Все приведенные показатели могут быть рассчитаны

для всех учреждений здравоохранения, однако специфика учреждения может внести корректировку при расчете данных показателей.

Таблица 3

**Единые показатели оценки инновационной деятельности
медицинских организаций (разработано авторами)**

Показатели	Характеристика
коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью	показывает наличие у медицинской организации интеллектуальной собственности и прав на нее (патентов, лицензий, промышленных образцов или полезных моделей)
коэффициент подготовки персонала	характеризует уровень наличия в организации работников, подготовленных к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и качественных медицинских услуг
коэффициент инновационного роста	показывает долю инновационного инвестирования и должен быть рассчитан отдельно по внебюджетным и бюджетным инвестициям
коэффициент инновационного уровня оборудования	характеризует долю передового лечебно-диагностического оборудования в общем объеме оборудования
коэффициент технологичности инновационных услуг	иллюстрирующий долю высокотехнологичной медицинской помощи в общем объеме оказанных услуг
показатель отдачи затрат на инновации	показывает, как меняется отношение стоимости высокотехнологичной медицинской помощи к затратам на инновации в конце анализируемого периода по отношению к началу
показатель бюджетной отдачи затрат на инновации	позволяет определить каким образом затраты на инновации влияют на бюджетную эффективность с позиции сокращения расходов на выплаты по временной нетрудоспособности и других затрат, связанных с пребыванием пациентов в стационаре

Для обеспечения эффективного внедрения инноваций в сферу государственного управления здравоохранением необходима слаженная работа следующих компонентов государственной системы оказания медицинских услуг: стратегическое планирование и управление инновационным развитием здравоохранением на всех уровнях (федеральном, региональным, местном), рациональное и эффективное финансирование инноваций в сфере здравоохранения, формирование качественной нормативно-правовой и научно-методической и институциональной базы данной отрасли.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, отрасль

здравоохранения – это многоуровневая система управления, созданная и используемая обществом для реализации медицинских услуг и общесоциальной деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья каждого человека и населения в целом. Внедрение инноваций в сфере государственного управления здравоохранением позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для организации современной системы государственного здравоохранения в Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Ивановский, Б. Г. Инновации в здравоохранении: проблемы эффективности и внедрения / Б. Г. Ивановский // Экономические и социальные проблемы России. – 2021. – № 2 (46). – С. 143-160.

2. Акиньшина, К. Н. Инновационная деятельность медицинской организации: состояние и перспективы развития / К. Н. Акиньшина, Н. В. Чвырева // Молодой ученый. – 2021. – № 49 (391). – С. 311-313.

3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. – Загл. с экрана.

4. Камилова, В. Д. Особенности медицинских услуг как объекта гражданских прав / В. Д. Камилова // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2021. – № 11-2 (62). – С. 144-146.

5. Макароичина, М. В. Концептуальные подходы к формированию свойств и особенностей современной медицинской услуги (обзор литературы) / М. В. Макароичина // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2022. – № 3. – С. 613-627.

6. Сташевская, М. П. Медицинская услуга: понятие и отдельные особенности / М. П. Сташевская // Санкт-петербургский научный вестник. – 2019. – № 3 (4). – С. 5-13.

7. Полянская, Е. В. Понятие «медицинская услуга» и основные подходы к ее классификации / Е. В. Полянская // Молодой ученый. – 2018. – № 1-2 (13). – Т. 1. – С. 244-247.

8. Ашикова, Э. И. Аспекты организации и принципы имплементации государственной политики управления функционированием сферой здравоохранения / Э. И. Ашикова, М. Жильберт // Научные исследования и инновации. – 2021. – № 2. – С. 166-183.

9. Бариев, А. З. Подходы к определению «инновация» и «инновационная деятельность» / А. З. Бариев, Ю. Ю. Коробкова // Современные инновации. – 2017. – № 7 (21). – С. 18-21.

10. Cohen D., Healthcare innovation: building on gains made through the crisis // D. Cohen, L. Furstenthal, L. Jansen [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/healthcare-innovation-building-on-gains-made-through-the-crisis>. – Title from the screen.

11. Козлов, В. С. Государственное регулирование социально-экономическими процессами на основе инновационных составляющих / В. С. Козлов // Менеджер. – 2019. – № 2(88). – С. 32-39.

12. Щербаков, Г.А. Генезис и развитие научных представлений о роли инноваций в экономическом процессе / Г. А. Щербаков // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2019. – № 10(4). – С. 470-486.

13. Гривас, Т. Н. Инновационные решения в государственном управлении в сфере здравоохранения / Т. Н. Гривас // Аллея Науки. – 2022. – №8 (71). – С. 39-45.

УДК 331.5

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫГОЛКО Т.А.,
канд. экон. наук, доцент, доц. кафедры
экономической теории и государственного
управления;

ПИЛЬГУН Т.И.,
магистрант,
Магистратура государственного управления,
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается современное состояние государственного регулирования рынка труда Донецкой Народной Республики, выделяются проблемы и предлагаются возможные пути их решения, отмечается необходимость проведения более предметных и углубленных исследований по заданной теме.

Ключевые слова: рынок труда, регулирование рынка труда, эффективность регулирования рынка труда, безработица, занятость населения.